

Structural Study of Narrative in Urdu Fiction

Waqas Faryad, Tahseen Bibi, Asif Aziz, Syed Mujassam Hussain Shah, Maria Waheed

Article Info

Article History

Received:
December 13, 2020

Accepted:
March 04, 2021

Keywords :

Narratives, Urdu Fiction,
Structural Study,
learning, storytelling,
Narrative competence.

DOI:

10.5281/zenodo.4582428

Abstract

The current study investigate the Structural Analysis of Narrative in Urdu Fiction with in the theoretical framework of Ronald Barath, "Introduction to the Structural Analysis of Narratives". The present study advocates following research objectives: Why structure study of narrative in Urdu fiction is considered better and more preferred type of writing and how narrative structure works in Urdu fiction it also focuses on what kinds of problems are faced while using narrative in Urdu fiction furthermore it tries to answer the following to objectives how do Urdu fiction get used in Structural study of narrative to support story telling. This article focuses on a discussion of the reasons for Structural Study of Narrative in Urdu Fiction. Moreover, the preliminary information of ongoing study is provided. The findings of the study narrates the methods to convey their experiences about using Narrative in Urdu Fiction. Narrative structure has shown supreme connection and the relationship between structure and narrative competence. Narrative competence is the intuitive grasp of conventions and distinctions that allows audiences to recognize certain productions as stories, to identify the essential units of those stories, and, with those units in mind, to read, retell, paraphrase, expand, evaluate, and interpret the stories. Narrative in Urdu fiction competence permits audiences even with widely divergent backgrounds, in dissimilar contexts, to have similar intuitions about stories, and often to agree on basic and even complex rules by which stories operate.

Introduction

Ever since the beginning of the history of the human world, the narrative has existed. Nowhere, at any time, has there been a society that is free from narrative. The statement is present everywhere, in every age and in every society. It is present in many forms, in many forms and in many forms. The narrative begins with conversation, discourse and speech. And the narrative continues and ends with the same. The word statement has now become a regular part of our daily lives. Every section of society and every group of people has their own stories. These stories have their own narrative, which is sometimes enjoyed by people with different cultural backgrounds, but also by opponents. Free from the division of high and low literary standards, the narrative is international, inter-historical and inter-cultural. It just exists as life exists.

In human life we are dealing with a myriad of patterns that relate to the appearance of one event or another. The transmission of human knowledge comes only through narrative. In human life, narrative is a manifestation of problems and experiences, and such experiences are not the result of conscious effort, and such experiences are not the result

of and such experiences are not the result of conscious effort, but are included in the everyday events that human beings suffer from. The "narrative" comes into being when an attempt is made to involve a large class

جب سے عالم انسان کی تاریخ شروع ہوئی بیانہ اس وقت سے موجود ہے، کہیں بھی، کسی بھی زمانے میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں تھا جو بیانہ سے مبرا ہو۔ بیانہ ہر جگہ، ہر عہد اور ہر معاشرے میں موجود ہے۔ یہ کئی صورتوں کئی ہتوں اور کئی شکلوں میں موجود ہے بیانہ کی ابتدا گفتگو، بات چیت اور کلام سے ہوتی ہے اور اسی کے حوالے سے بیانہ جاری رہتا ہے اور اسی پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بیانہ کا لفظ اب ہماری روزمرہ زندگی میں باقاعدہ حصہ بن چکا ہے۔ معاشرے کے ہر طبقے اور لوگوں ہر گروہ کی اپنی اپنی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کا اپنا اپنا بیانہ ہوتا ہے جس سے بعض اوقات مختلف تہذیبی پس منظر رکھنے والے لوگ، بلکہ مخالف بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اعلیٰ اور پست ادبی معیار کی تقسیم سے بے نیاز، بیانہ بین الاقوامی، بین تواریخ اور بین تہذیبی ہے۔ یہ تو بس موجود ہے جس طرح زندگی موجود ہے۔ انسانی زندگی میں ہمارا واسطہ ایسے بے شمار نمونوں سے پڑتا ہے جن کا تعلق کسی نہ کسی واقعے کی ظہور پذیری سے ہوتا ہے۔ انسانی علم کی ترسیل بیانہ کے ذریعے ہی پہنچتی ہے۔ انسانی زندگی میں بیانہ مسائل اور تجربات کا مظہر ہے اور ایسے تجربے شعوری کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتے بلکہ روزمرہ کے واقعات میں شامل ہوتے رہتے ہیں جن سے انسان دوچار ہوتا رہتا ہے۔

جب کہ متعلقہ تجربات کی بنیاد، ماہیت اور معنویت میں دوچند زمانیت اور ترسیل کے ذریعے ایک بڑے طبقے کو شریک کرنے کی کوشش کی جائے تو "بیانہ" معرض وجود میں آتا ہے۔ مسائل اور تجربات سے نبرد آزمائی تو غیر شعوری ہوتی ہے تاہم جب

in the form, nature and meaning of the relevant experiments through double timing and transmission. Tackling problems and experiences is unconscious, but "narrative" is the only way when we try to divide them according to their context.

According to Roland Barthes:

The narratives of the world are numberless. Narrative is first and foremost a prodigious variety of genres, themselves distributed amongst different substances - as though any material were fit to receive man's stories. Able to be carried by articulated language, spoken or written, fixed or moving images, gestures, and the ordered mixture of all these substances; narrative is present in myth, legend, fable, tale, novella, epic, history, tragedy, drama, comedy, mime, painting (think of Carpaccio's Saint Ursula), stained glass windows, cinema, comics, news item, conversation. Moreover, under this almost infinite diversity of forms, narrative is present in every age, in every place, in every society. (Barthes, 1977)

No two fictions are the same. In fiction, the fictionist is seen observing life from afar. Fiction in which it seems that the realities of the world have been carved into it and the fictionist has not penetrated to the edge of the cut piece and cleaned it. When an event occurs, the fictionist does not describe it as it is, but thinks about the way it is presented after reflection, and here reality and imagination are two sides.

Structural studies also refer to concrete creations on a practical level because the first step in accessing a theory, conjecture, or idea is that of comprehensive, empirical knowledge. In this analysis, each creation will find out what it has in common with others, such as the study of genres and periods, or what it has in common with all other creations. Unable to specify individual feature. There is a general perception about all the articles that have come up about theory, speculation or idea that they are not only complex in the concepts contained in the theory but also their words and terms are very difficult. This attitude is understandable. There can be many reasons for this. One reason is the language itself, ie all the discussions of modern theory are in English, so the study of language, literature and culture in Urdu cannot be of direct use. The second reason is unfamiliarity with linguistic philosophy and modern discourse. The third reason is unnecessary traditionalism. According to him, dialogue with Western texts is subject to the weight of localism. The scales of knowledge and thought are not unnecessarily heavy or light, but every debate, philosophy or concept has an evolution and history that determines the modernity of any culture. Another reason is the urgency of interpretation in the concepts and terms of theory. This creates gaps in the culture and understanding of non-native terms

انہیں ان کے تناظر کے ساتھ تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے تو "بیانیہ" ہی واحد ذریعہ ہے۔

رولان بارت کے مطابق: "دنیا میں بیانیہ کی اقسام بے شمار ہیں۔۔۔۔۔ بیانیہ کے اظہار کے وسیلوں میں تحریری یا غیر تحریری، مدلل و مربوط زبان، ساکت، یا پھر ان سب کی آمیزش سے بنا کوئی وسیلہ اظہار ہے۔ بیانیہ اسطور، روایتی قصوں، حکایتوں، داستانوں، مختصر افسانوں، رزمیوں، تاریخ، المیہ، ڈراما (تجسس ڈراما)، طریبہ، نقل، مصوری (مثلاً کار پاکسیو کی کی پینٹنگ، سینٹ ارسلا کو یاد کریں)، دھندلے شیشوں کی کھڑکی، سینما، کامکس، مقامی خبروں اور گفتگو، سب میں موجود ہوتا ہے۔ یہ بیانیہ کے لامتناہی تنوع میں تو ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ بیانیہ ہر عہد میں ہر مقام پر اور ہر سماج میں وجود رکھتا ہے۔" (رولان بارت، 1997)

دو افسانے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ افسانوں میں افسانہ نگار کہیں دوربندی سے زندگی کا مشاہدہ لیتا ہو نظر آتا ہے۔ افسانے جن میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس اس میں دنیا کی حقیقتوں کو تراش کر کے رکھ دیا ہو اور افسانہ نگار نے کاٹے ہوئے ٹکڑے کے کنارے تک گھس کر صاف نہ کیے ہوں۔ جب کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو افسانہ نگار اُسے جوں کا توں بیان نہیں کرتا بلکہ غور و خوض کے بعد پیش کرنے کے انداز کے متعلق سوچتا ہے اور یہیں حقیقت اور تخیل ہم پہلو ہوتے ہیں۔

ساختیاتی مطالعے میں عملی سطح پر ٹھوس تخلیقات کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے کیونکہ نظریہ، قیاس یا خیال تک رسائی کی پہلی سیڑھی جامع، تجربی علم کی ہی ہوتی ہے۔ اس تجزیے میں ہر تخلیق میں دریافت کیا جائے گا کہ دوسرے کے ساتھ اس کی کیا چیزیں مشترک ہیں مثلاً اصناف اور ادوار کا مطالعہ یا دوسری تمام تخلیقات کے ساتھ بھی کیا اشتراک ہے اردو افسانوی ادب میں نظریہ، قیاس یا خیال البتہ ہر ایک شخص کی انفرادی خصوصیت کو واضح نہیں کر سکے گا۔ نظریہ، قیاس یا خیال کی بابت جتنے بھی مضامین سامنے آئے ہیں ان کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ یہ نہ صرف نظریہ میں شامل تصورات میں پیچیدہ ہیں بلکہ ان کی لفظیات اور اصطلاحات بھی خاصی مشکل ہیں۔ یہ رویہ قابل فہم ہے۔ اس کی کئی وجوہ ہوسکتی ہیں۔ ایک وجہ تو بذات خود زبان ہے یعنی عصری ٹھیوری کے تمام مباحث انگریزی زبان میں ہونے کے سبب اردو زبان میں لسان و ادب اور ثقافت کے مطالعات براہ راست استفادہ نہیں کرسکتے۔ دوسری وجہ لسانی فلسفے اور عصری مباحث سے عدم واقفیت ہے۔ تیسری وجہ غیر ضروری روایت پسندی بھی ہے۔ جس کے مطابق مغربی متون سے مکالمہ مقامیت کا پلڑا بھاری ہونے سے مشروط ہے۔ علمی اور فکری پلڑے بلاوجہ بھاری یا ہلکے نہیں ہوتے بلکہ ہر بحث، فلسفہ یا تصور کا ایک ارتقاء اور تاریخ ہوتی ہے جس کسی بھی ثقافت کی عصریت کا تعین ہوتا ہے۔ ایک اور وجہ ٹھیوری کے تصورات اور اصطلاحات میں ترجمانی عجلت پسندی ہے۔ جس سے غیر مقامی اصطلاح کی ثقافت اور اس کی تفہیم میں فاصلے پیدا ہوتے ہیں۔

Research Objectives

In order to check the proposed objectives following particulars were design to:

- Investigate the structural study of narratives in Urdu fiction and its preference as a vital type of writing.

- Investigate the function of narrative structure in Urdu fiction.
- Investigate the problems faced while using narratives in Urdu fiction.
- Investigate that how do Urdu fiction gets use in Structural study of narrative to support story telling.

Research Questions

To achieve the research objectives the researchers design following research questions:

1. Why structure study of narrative in Urdu fiction is considered better and more preferred type of writing?
2. How do narrative structure works in Urdu fiction?
3. What kinds of problems are faced while using narrative in Urdu fiction?
4. How does Urdu fiction get used in Structural study of narrative to support story telling?

Literature Review

Literature Review

Structural study of narrative in Urdu fiction there is an extraordinary diversity in every genre of Urdu literature and each genre is divided into different types of expression. All kinds of material in these genres are capable of accepting human stories. Means of expression include written reasoned and coherent language, still or moving images, bodily movements, or a combination of all of them. Narrative in literature is present in traditional tales, anecdotes, tales, fictions, epics, history, tragedy, dramas, local news and conversation. In addition, it is present in the infinite variety of forms.

In the structural study of narrative in fiction, there are two possible attitudes, one theoretical and the other interpretive. The nature of structural studies will be primarily theoretical and non-interpretive. In other words, the purpose of this type of study can never be to explain or explain a solid creation. Here creation will be treated as a conceptual structure. One of the possible explanations would be an understanding. Understanding this structure will be the goal of structural analysis. So the term structuralism here has a logical meaning, not a spatial meaning.

One of the most close study related to current research was conducted by (Inge M. Brokerhof, P. M., 2019) under the title “Fictional narratives and identity change: three pathways through which stories influence the dialogical self”

In this current research the researchers argued that fictional narrative has ability to change the people’s act of identity people who read, view are listen to them. The researchers purposed three pathways that are responsible to change the identity of the people. Three pathways are A Personal Pathway, A Cultural Pathway and A Reflective Pathway. The objectives of the study introduced and explained influence of narrative fiction on the self-grounded Dialogical Self Theory.

A newly published and the most fruitful study related to narrative fiction was employed by (Wimmer, L., Friend, S., Currie, G., & Ferguson, H., 2021). “The title of the study is Reading Fictional Narratives to Improve Social and Moral Cognition: The Influence of Narrative Perspective, Transportation, and Identification”

In this study the researchers has examined a recent empirical work on the social and moral benefits of exposure to fiction. The theme of the research

ادب کا جائزہ

اردو ادب کی ہر اصناف میں غیر معمولی تنوع پایا جاتا ہے اور ہر صنف مختلف قسم کے ذریعہ اظہار میں تقسیم ہوتی ہے۔ ان اصناف میں ہر قسم کا مواد انسان کی کہانیوں کو قبول کرنے کا اہل ہے۔ بیانہ کے اظہار کے وسیلوں میں تحریری مدلل و مربوط زبان، ساکت یا متحرک تصاویر، جسمانی حرکات و سکنات، یا پھر ان سب کی آمیزش سے بنا کوئی وسیلہ اظہار شامل ہے۔ ادب میں بیانہ روایتی قصوں، حکایتوں، داستانوں، افسانوں، رزمیوں، تاریخ، المیہ، ڈراموں، مقامی خبروں اور گفتگو سب میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہنیتوں کے لامتناہی تنوع میں بھی موجود ہوتا ہے۔

افسانوی ادب میں بیانہ کے ساختیاتی مطالعہ میں دو ممکنہ رویے ہیں ایک نظری رویہ اور دوسرا تشریحی رویہ۔ ساختیاتی مطالعے کی نوعیت بنیادی طور پر نظری اور غیر تشریحی ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں کہا جاسکتا ہے کہ اس قسم کے مطالعے کا مقصد کسی ٹھوس تخلیق کی تشریح یا وضاحت کرنا ہر گز نہیں ہو سکتا۔ یہاں تخلیق کو ایک تصوراتی ساخت کے طور پر برتا جائے گا۔ اس کی ممکنہ وضاحت میں سے یہ محض ایک تفہیم ہوگی۔ اس ساخت کو سمجھنا ہی ساختیاتی تجزیے کا نصب العین ہوگا۔ چنانچہ ساختیاتی کی اصطلاح یہاں ایک منطقی معنویت رکھتی ہے مکانی معنویت نہیں۔

موجودہ تحقیق سے متعلق ایک انتہائی قریبی مطالعہ (Inge M. Brokerhof, P. M., 2019) “Fictional narratives and identity change: three pathways through which stories influence the dialogical self” کے عنوان سے کی گئیں۔

اس تحقیق میں محققین نے استدلال کیا کہ خیالی روایت میں لوگوں کی شناخت کے طرز عمل کو تبدیل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جو لوگ پڑھتے ہیں، انہیں سنتے ہیں۔ محققین نے تین راستے تیار کیے جو لوگوں کی شناخت کو تبدیل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ تین راستے ایک ذاتی راستہ، ایک ثقافتی راستہ اور ایک عکاسی راستہ ہیں۔ اس مطالعے کے مقاصد نے خود ساختہ مکالمہ ذاتی نظریہ پر داستانی افسانے کے اثر کو متعارف کرایا اور اس کی وضاحت کی۔

افسانہ نگاری سے متعلق ایک نیا انتہائی نتیجہ خیز آرٹیکل شائع ہوا جس کے محققین (Wimmer, L., Friend, S., Currie, G., & Ferguson, H., 2021). “The title of the study is Reading Fictional Narratives to Improve Social and Moral Cognition: The Influence of Narrative Perspective, Transportation, and Identification”

اس تحقیق میں محققین نے افسانے کے ذریعے معاشرتی اور اخلاقی فوائد پر حالیہ تجرباتی کام کی جانچ کی ہے۔ تحقیق کے مرکزی خیال نے علمی اثرات پر درسی مستقبل کے اثرات کو نظم کیا۔ محققین نے اس بات کی جانچ کرنے والے تجربات کرنے کی تاکید کی کہ آیا قاری کا معاشرتی اور اخلاقی ادراک اس امکانی اثر سے اثر انداز ہوتا ہے جہاں سے کسی داستان کو آواز اور توجہ مرکوز کرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ مطالعے کی کھوج سے ظاہر ہوتا ہے کہ تناظر میں اس حد تک کوئی خاص اثر نہیں پڑتا ہے جس حد تک شناخت میں نقل و حمل کے ذریعہ داستان معاشرتی

administered the impact of textual future on cognitive effects. The researchers advocated that to experiments examining whether reader's social and moral cognition are influence by the prospective from which a narrative is told voice and focalization. The finding of the study indicates that perspective does not have a significant impact on the extent to which narrative modulate social and moral cognition via transportation in identification.

Another Research related to fiction Narrative was conducted by (Livytska, 2020) under title "Psycholinguistic Model of Abductive Reasoning in Fiction Narrative Discourse" This paper states the four stages process of abduction reasoning in a short story "Happy Ending" by Margaret Atwood. The present study focused on textual analysis of narratives on the basis of theory of communication, as a dynamic semiotic process of interpretation limited by the reader the during the process of textual analysis. It proved a strong inter relation of leading with writing and mental operations. The result shows the higher level of conceptualization of demand of cognitive maturity on the part of reader and writer.

Dr. Asif Iqbal writes "Writing in the right words, the best sentences and phrases to express one's thoughts in a proper way is a means of expression." It has great power in terms of its effectiveness and the same power is used by the creators as per their will and it covers the hearts and minds of the people. In general, the faster the mind of the creator becomes the fabric for the expression of an idea, the faster words, sentences and phrases dissolve into a narrative style and become the source of the story or narrative and the story or narrative style. This is the process of affiliation with "narrative". (Iqbal, 2007)

Saadat Hasan Manto covers a variety of topics related to the characters. Syed Waqar Azeem writes: "When one tries to analyze their good and big and sometimes very good and very bad aspects, the first thing that comes to mind is the numerous topics that Manto looks at: clerks, laborers, Prostitutes, Rind Tributes and Zahid, Pakbaz, Kashmir or Bombay Delhi, Lahore, Film Studio, College, Bazaar, Home, Hotel, Tea House, Children, Old, Young, Women, Men and all these mental confusions and above all these things. Sex and its various manifestations are the themes of Manto." (Manto, 2004)

Take a look at the scene of the mythical slander in which one word "Onha" brings the whole myth of the whole myth into this narrative art:

One side of the fragrant saree wrapped around her finger and stepped forward and stood at the door of the car. Mr. Seth lit the battery near his face. For a moment, the light flickered in Sugandhi's intoxicated eyes. The button was pressed and the light went out. At the same time, "Unha" came out of Seth's mouth. Then suddenly the engine of the car exploded and the car went here and there. (Javed, 2004)

It depends on the actual events of the fiction. A criterion, a criterion, can be established on the basis of

اور اخلاقی ادراک کو تبدیل کرتا ہے۔

افسانہ میں بیانیہ سے متعلق ایک اور تحقیق (Livytska, 2020) under title "Psycholinguistic Model of Abductive Reasoning in Fiction Narrative Discourse" This paper states the four stages process of abduction reasoning in a short story "Happy Ending" by Margaret Atwood. موجودہ مطالعے نے نظریہ ابلاغ کی بنیاد پر بیانیہ کے مننی تجزیہ پر توجہ دی ہے، کیونکہ مننی تجزیہ کے عمل کے دوران قاری کی طرف سے محدود تشریح کا ایک متحرک نیمو عمل ہے۔ اس نے تحریری اور ذہنی کارروائیوں کے ساتھ آگے بڑھنے کے مضبوط باہمی تعلقات کو ثابت کیا۔ نتیجہ قارئین اور مصنف کی طرف سے علمی پختگی کی مانگ کی اعلیٰ سطح کو تصور کرتا ہے۔

ڈاکٹر آصف اقبال کے مطابق "تحریر کو مناسب الفاظ، بہترین جملوں اور فقروں میں ترتیب دے کر موزوں انداز میں اظہار خیال کرنا ایک ایسا وسیلہ ہے جسے بیانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی تاثیر کے اعتبار سے بڑی قوت رکھتا ہے اور اسی قوت کو تخلیق کار اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر کے لوگوں کے دل و دماغ پر چھائے رہتے ہیں۔ عام طور پر تخلیق کار کا ذہن جس تیز رفتاری سے کسی خیال کے اظہار کے لئے تانے بانے بنتا ہے، اسی رفتار سے الفاظ، جملے اور فقرے طرز بیان میں تحلیل ہو کر کہانی یا قصہ کا ذریعہ بنتے ہیں اور کہانی یا قصہ کو طرز اظہار سے وابستہ کرنے کا یہی عمل "بیانیہ" ہے۔ (آصف اقبال، 2007)

سعادت حسن منٹو کرداروں سے وابستہ مختلف موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں۔ سید وقار عظیم لکھتے ہیں: "ان کے اچھے اور بڑے اور کبھی کبھی بہت اچھے اور بہت بڑے پہلوؤں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی جائے تو سب سے پہلے انسان کی نظر ان کے بے شمار موضوعات پر پڑتی ہے جن تک منٹو کی نظر پہنچتی ہے: کلرک، مزدور، طوائف، رند خراجات اور زاہد، پاکباز، کشمیر یا بمبئی دہلی، لاہور، فلم اسٹوڈیو، کالج، بازار، گھر، ہوٹل چائے خانے، بچے بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد اور ان سب کی ذہنی الجھنیں اور ان ساری چیزوں سے بڑھ کر جنس اور اس کے گونا گوں مظاہر منٹو کے موضوعات ہیں۔" (منٹو، 2004)

افسانہ بتک کا منظر ملاحظہ ہو جس میں ایک لفظ "اونہ" نے پورے افسانے کی ساری افسانویت اس بیانیہ فن میں آجاتی ہے: "سوگندھی ساڑھی کا ایک کنارہ اپنی انگلی پر لپیٹتی ہوئی آگے بڑھی اور موٹر کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سیٹھ صاحب نے بیٹری اسکے چہرے کے پاس روشن کی۔ ایک لمحے کے لیے اس روشنی نے سوگندھی کی خمار آلود آنکھوں میں چکا چونڈ پیدا کی۔ بٹن دبائے کی آواز پیدا ہوئی اور روشنی بج گئی۔ ساتھ ہی سیٹھ کے منہ سے "اونہ" نکلا۔ پھر ایک دم موٹر کا انجن پھڑ پھڑا اور کار یہ جاوہ جا۔"

(امجد جاوید، 2004)

افسانویت کی اصل واقعات پر ہی ٹکی ہوئی ہے۔ کوئی ایسا پیمانہ، کوئی ایسی کسوٹی قائم کی جاسکتی ہے جس کی بنا پر یہ کہا جا کہ مخصوص بیانیہ افسانویت سے مملو ہے اور مخصوص بیانیہ افسانویت سے عاری ہے یا پھر افسانویت ایک اضافی تصور ہے۔ یعنی بیانیہ میں افسانویت نسبتاً زیادہ ہے اور کسی میں کم ہے۔ دو یا دو سے زیادہ واقعات کے مابین ربط کی کیا صورت ہو کہ افسانویت قائم ہو جائے۔ مثلاً یہ کہا جاسکتا ہے کہ واقعات موضوع کے اعتبار سے باہم مربوط ہوں۔ واقعہ کی جگہ اگر صورت حال ہو تب بھی افسانویت قائم ہو جاتی سکتی ہے۔ ہر بیانیہ کیا ابتداء تکلم سے ہوتی ہے۔ تکلم ہی کے حوالے سے بیانیہ جاری رہتا ہے اور تکلم پر ہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو کیا تکلم بیانیہ کے حوالے سے افسانویت کی ضمانت ہے؟ یا تکلم سے افسانے تک کا سفر بیانیہ کے مرحلے سے گزرتے ہوئے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کوئی واحد طریق کار بیانیہ کی اصل تک رسائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بیانیہ پر گفتگو کے لیے متعدد طریق کار ہوسکتے ہیں اور ان طریق کار کے باہمی ربط سے ایک سیر حاصل مکالمہ قائم ہو سکتا ہے تاہم کسی حتمی

which it can be said that a particular narrative is full of fiction and that a particular narrative is devoid of fiction or fiction is an additional concept. That is, the fiction is relatively high in the narrative and low in some. What is the connection between two or more events to establish a fiction? For example, it can be said that events are interrelated in terms of subject matter. The fictions can be created even if there is a situation at the scene. Does every statement have a beginning? The narrative continues with reference to the speech itself and ends with the speech itself. So is there a guarantee of mythology in terms of narrative? Or the journey from discourse to fiction ends with a narrative phase. No single method can afford to access the essence of the narrative. There can be a number of ways to discuss a statement and the interconnectedness of these methods can lead to a satisfying dialogue but no final conclusion can be reached. In terms of mythology, two and two cannot be four. Aside from being four, two and two can also be questioned. The statement is present in every dish of vanilla scent. There is no denying the need for a debate in which the interrelationships of discourse, rhetoric and fiction are discussed, as well as the broadest perspective on the concept. It remains to be seen when the discourse is merely a discourse and what are the conditions under which the discourse takes the form of a narrative and what are the causes and causes that give the narrative a mere fiction.

According to Khawaja Ahmad Abbas: Some fiction writers use tactics to tell where they need to be "seen." For example, Khawaja Ahmad Abbas's fiction "Ababil" says that he was a tyrant. He had committed fifty murders". (Abbas, 1988)

The relationship between narrative and fiction is actually proportional. Other forms of narrative, such as historiography, chronology, journalistic news, may have fiction, but the proportion will be so small that they cannot be called fiction. The biggest thing is that they can be timeless. There can be no two temporalities. When the chronological order of events is disrupted, the chronology will change into two chronological chronologies, one sequence that moves forward with the clock and the date of the calendar, the other sequence that is presented in fiction. In which it is quite possible that the story begins in the middle, the events that appear first come later, and the events that appear later come first. That is, the same set of events will have a couple of temporalities, one real and the other presented. This is the relationship between narrative and mythology. The narrative can also be taken in the sense that it has no area far from fiction and mythology. It should be noted that for fiction, it is necessary to have timeliness in it, it is better to have a few timeliness and the timeliness of the related events should be transmitted with two times.

The narrative is either a mere random package of events, in which case the narrator can talk about the historian's art, intelligence and genius. All of which

نتیجے تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ افسانویت کے حوالے سے دو اور دو چار نہیں ہو سکتے۔ چار ہونے کی بات درکنار، دو اور دو پر بھی سوالیہ نشان لگائے جاسکتے ہیں۔ بیانیہ و نیلا کی خوشبو کی ہر پکوان میں موجود ہے۔ ایک ایسے مباحثے کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا جس میں تکلم، بیانیہ اور افسانویت کے باہمی تعلقات پر گفتگو بھی ہو نیز اس تصور کے وسیع ترین تناظر پر بھی مکالمہ قائم ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ کب تکلم میں تکلم محض رہتا ہے اور وہ کون سی شرائط و حالات ہیں جن میں تکلم بیانیہ شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ کون سے اسباب و علل ہیں جو بیانیہ محض کو افسانویت عطا کرتے ہیں۔

بعض افسانہ نگاروں کو جہاں "دیکھانے" کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بتانے کا حربہ استعمال کرتے ہیں۔ "مثلاً خواجہ احمد عباس کے افسانے "ابابیل" کا جملہ ہے کہ "وہ ایک ظالم شخص تھا۔ اس نے پچاس قتل کیے تھے"۔ (خواجہ احمد عباس، 1988)

بیانیہ اور افسانویت کے مابین دراصل تعلق تناسب کا ہے۔ بیانیہ کی دیگر شکلیں مثلاً تاریخ نویسی، وقائع نویسی، صحافتی خبریں، عین ممکن ہے کہ افسانویت کی حامل ہوں تاہم تناسب اسی قدر قلیل ہو گا کہ انہیں افسانہ نہیں کہا جاسکتا۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان میں زمانیت تو ہو سکتی ہے۔ دو چند زمانیت نہیں ہو سکتی۔ جب واقعات کی زمانی ترتیب کو درہم برہم کیا جائے گا زمانیت دو چند زمانیت میں تبدیل ہو جائے گی یعنی ایک ترتیب تو وہ جو گھڑی کی سوئی اور کلینڈر کی تاریخ کے ساتھ آئندہ کی طرف گامزن ہو گی، دوسری ترتیب وہ جو افسانے میں پیش کی جائے گی جس میں عین ممکن ہے کہ کہانی درمیان سے شروع، پہلے ظہور پذیر واقعات بعد میں، بعد میں ظہور پذیر واقعات پہلے آئیں۔ یعنی واقعات کے ایک ہی مجموعے میں دو چند زمانیت ہو گی، ایک حقیقی دوسری پیش کردہ۔ یہ تو ہوئی بیانیہ اور افسانویت کے مابین تعلق کی بات۔ بیانیہ ان معنوں میں بھی لیا جاسکتا ہے جن کا افسانہ اور افسانویت سے دور دور تک کوئی علاقہ نہ ہو۔ واضح رہے کہ افسانویت کے لیے لازمی ہے کہ اس میں زمانیت ہو، بہتر ہے کہ دو چند زمانیت ہو اور متعلقہ واقعات کی زمانیت دو چند کے ساتھ ترسیل ہو۔

بیانیہ یا تو واقعات کا محض بے ترتیب پلندہ ہے اس صورت میں کہانی سنانے والے مورخ کے فن، نہایت اور عبقریت پر بات کر سکتے ہیں۔ جو سب کی سب محض اتفاق کی فرضی بنائیں ہیں۔ یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ بیانیوں کی ایک مشترکہ ساخت ہوتی ہے جس کا تجزیہ کرنا ممکن ہے چاہئے اس کی تشکیل کتنی ہی نازک اور صبر آزما کیوں نہ ہو۔ پیچیدہ واقعہ اور دوسرا ترتیب دیا ہونے سادہ واقعہ میں تمام عالم کا فرق ہوتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ اس میں مضمون اکائیوں اور اصولوں کے ایک قطعی نظام کے حوالے کے بغیر ہم کوئی بیانیہ پیش کر سکے یا تخلیق کر سکے۔

فیڈرک جیمز کے مطابق: بیانیہ اتنا ادبی فارم نہیں ہے جتنا یہ ایک علمباتی زمرہ یا ساخت ہے۔ زندگی کی حقیقت ہم تک اس زمرے میں ڈھل کر پہنچتی ہے یعنی ہم دنیا کو بیانیہ کے ذریعے سے ہی جانتے ہیں یہ سوچنا بھی محال ہے کہ دنیا کا کوئی تصور بیانیہ سے ہٹ کر ممکن ہیں۔" (فیڈرک جیمز اور گوپی چند نارنگ، 1993)

اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں اندازہ کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی کہ درخت، پہاڑ، کھیت کھلیان، سبزیاں، پھل، مکانات، سڑکیں، چوک چوراہے وغیرہ غرض کہ ہر چیز نہ صرف ایک ساخت ہے بلکہ اپنی ساخت کی بنیاد پر ہر ایک دوسری چیز سے مختلف ہے۔ ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساختباتی اصول فطرت کے مظاہر میں بھی کار فرما ہیں۔ دنیا بھر کے تمام بچے پرندوں میں فرق کا شعور ان کی ساختوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اسکولوں میں بچے الف سے انار، ب سے بکڑی اور

are merely hypothetical coincidences. Or, secondly, that statements have a common structure that can be analyzed, no matter how delicate and patient it may be. There is a world of difference between a complex event and a simple one. It is impossible for us to make or create a statement without referring to a definite system of units and principles.

According to Frederick James: "Narrative is not as much a literary form as it is a scholarly category or structure. The reality of life reaches us in this category, that is, we know the world only through narrative. It is impossible to think that any concept of the world is possible without narrative" (James & Narang, 1993)

If we look at our surroundings, we will not have any difficulty in estimating that trees, mountains, fields, vegetables, fruits, houses, roads, squares, etc., are all one structure but not of its own structure. Basically, everything is different. We can also understand that these structural principles also work in the manifestations of nature. Children all over the world learn the difference between birds through their structures. In schools, children learn from A to pomegranate, B to goat and P to fan. These images are different structures that convey the meaning of letters, words and n. Even if it is assumed that living in a social structure is a human compulsion, it seems to be subject to formal and informal teachings, types and similarities, and on one level all the linguistic, symbolic and symbolic systems in which men and women live. Their consciousness becomes ideological. In this ideological consciousness, it is, however, irrevocable generalization to condition the deal of ideas from a single angle.

According to Ahmed Sohail: "Another type of narrative branch can be identified in the German structures which, from the very beginning, become part of the narrative by describing the language. Is studied which cannot be excluded from the structural debate in the context of tradition. In this regard, the names of Stenzel and Lemmert, who have never been identified by structural means, have boldly lifted many of the veils on the traditional narrative structure and made many additions to the narrative theory. His influence extended beyond Germany to French and Anglo-American criticism. With these two names, a new chapter of narrative research opened, which opened many intellectual doors in narrative discourses and delved into their depths in detail, reshaping the narrative history of the time narrative and chronology, on which Lemmert's views the effect was. (Sohail, 2007)

Cultural expression, literary texts and diversity in their genres are very important structural forms. The story, as far as we know, is very different from the fiction and the fiction in terms of its form and structure. Poetic narratives differ from prose narratives, elegiac ghazals, and ghazals from modern poetry because they differ significantly in their composition. The aims and objectives of rhetoric also

پ سے پنکھا ان کی تصاویر سے سیکھتے ہیں۔ یہ تصاویر وہ مختلف ساختیں ہیں جو حروف، الفاظ اور ن کے معنوں کا شعور دیتے ہیں۔ اگر یوں سمجھا جائے کہ معاشرتی ساختوں میں رہنا انسان کی وجودی مجبوری ہے تو بھی رسمی اور غیر رسمی تعلیمات، اقسام اور مشابہت عوامل سے مشروط نظر آتی ہے اور ایک سطح پر وہ تمام لسانی، علامتی اور نشاناتی نظام جس میں مرد اور عورتیں زندگی بسر کرتے ہیں ان کا شعور ہی نظریاتی بن جاتا ہے۔ اس نظریاتی شعور میں خیالات کی ڈیل ڈول کو کسی مجرد زاویے سے مشروط کرنا بہر حال ناقابل اصلاح عمومیت پسندی ہے۔

احمد سپہل کے مطابق: "ایک اور قسم کی بیانیہ شاخ جرمن ساختیات میں شناخت کی جاسکتی ہے جو شروع سے ہی زبان کو بیان کرتے ہوئے بیانیہ کا حصہ بن جاتی ہے جس کے اصل متعلقات کو بیانیہ کی وساطت سے ہی تشریح کرتے ہوئے بیانیہ اور ڈراما نیت کا روایتی معنوں میں مطالعہ کیا جاتا ہے جس کو روایت کے تناظر میں ساختیاتی بحث سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔ اس حوالے سے اسٹینزل اور لیمرٹ کے نام اب ابھرتے جنہیں ساختیاتی توسط سے کبھی شناخت نہیں کیا گیا، انہوں نے روایتی بیانیہ ساختیہ پر پڑے ہوئے کئی پردوں کو نہایت ہی جرات کے ساتھ اٹھاتے ہوئے بیانیہ کے نظریے میں کئی اضافے کئے۔ ان کے اثرات جرمنی سے باہر فرانس اور اینگلو امریکن تنقید میں بھی نفوذ کر گئے۔ ان دونوں ناموں کے ساتھ ہی بیانیہ تحقیق کا نیا باب کھلا جس نے بیانیہ مباحث میں کئی فکری دروازے کھولے اور تفصیل سے ان کے گہرائیوں میں اتر کر وقت کے بیانیہ اور واقعہ نگاری کی علم تاریخ کو نئے روپ میں پیش کیا جس پر لیمرٹ کے نظریات کا اثر رہا۔" (احمد سپہل، 2007)

ثقافتی اظہار، ادبی متون اور ان کی اصناف میں تنوع بہت اہم ساختیاتی اشکال ہیں۔ داستان جیسا کہ ہمارے علم میں ہے داستان ناول سے اور ناول افسانے سے اپنی بنیاد اور ساخت کے اعتبار سے بہت مختلف ہے۔ شعری داستان نثری داستان سے، مرثیہ غزل سے اور غزل جدید نظم سے، اس لیے بھی مختلف ہیں کہ ان کی ساختوں میں فرق نمایاں ہے۔ علم بیانیات کے اغراض و مقاصد بھی انہی ساختوں کے فرق کو سمجھنے اور پرکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔

لیو تار کے نزدیک بیانیہ وہ صدیوں پر پھیلی ہوئی روایت ہے جس میں متہ، دیو مالا، اساطیر، اور قصہ کہانیاں شامل ہیں۔ لیو تار فلسفہ کی روایت کو بھی اس بیانیہ کا ایک حصہ مانتے ہیں۔ بیانیہ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے لیو تار لکھتے ہیں: "بیانیہ ہی سے معاشرتی کوائف و ربط، نیک و بد، صحیح و غلط کی پہچان اور ثقافتی رویوں کے معیار طے ہوتے ہیں۔ بیانیہ نہ صرف کسی بھی معاشرے میں انسانی رشتوں کے نظم و ربط کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ فطرت اور ماحول سے انسان کے روابط کا بھی مظہر ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں حسن، حق اور خیر کے معیار اس سے طے ہوتے ہیں اور عوامی دانش و حکمت بھی اسی سرچشمے کی دین ہیں۔ مختصر یہ کہ کسی بھی ثقافت میں معاشرتی کوائف و ضوابط اور معاشرتی رویوں کی تشکیل و تہذیب جس سرچشمہ فیضان سے ہوتی ہے وہ بیانیہ ہے۔" (گوپی چند نارنگ، 1993)

واقعہ اور بیانیہ کے باہم تخلیقی ربط کی آخری اور سب سے اہم جہت متن میں معنی کی تشکیل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ واقعے کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ واقعہ خواہ خارج میں ہو، یا متن میں تشکیل دیا گیا ہو، واقعہ صرف واقعہ ہوتا ہے۔ اس میں معنی واقعہ کے بیان سے نمو کرتے ہیں۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ بیان کی لسانی بناوٹ میں راوی کے مشاہداتی، معاشرتی، تہذیبی اور اقداری نظام میں واقعہ کی جگہ متعین ہونے لگتی ہے۔ بیانیہ میں راوی کی ذاتی صفات اور اس کا معاشرتی، تہذیبی، فکری اور اس کے نتیجے میں اقداری ماحول کا نقطہ نظر تشکیل دیتے ہیں۔ راوی اس نقطہ نظر سے واقعے کو دیکھتا اور اپنے مشاہدے کو اپنی ترجیحات کے حوالے سے مرتب کرتا ہے۔ افسانہ میں راوی ایک مرد کو ایک عورت کا ہاتھ پکڑے باغ میں ٹہلتے دیکھتا ہے۔ یہ ایک

relate to understanding and examining the differences between these structures.

According to Leo Tar, narrative is a centuries-old tradition that includes myths, legends, myths, and fairy tales. Liu Tar also considers the tradition of philosophy to be a part of this statement. Highlighting the importance of the statement, Liu Tar writes:

"Statements determine social norms, the identification of good and evil, right and wrong, and cultural attitudes. The statement not only identifies the order of human relationships in any society, but also the nature and environment of man." In any society, the standards of beauty, truth and goodness are determined by it, and public wisdom is the religion of the same source. In short, in any culture, social norms and social attitudes are determined. The source of Faizan's formation and civilization is narrative. (Narang, 1993)

The last and most important aspect of the creative connection between event and narrative is the formation of meaning in the text. First of all, the incident has no meaning of its own. An event is an event, whether it is external, or formed in the text. Meaning grows out of the narrative of the event. This means that the linguistic structure of the narrative begins to determine the place of the event in the narrator's observational, social, cultural and value system. In the narrative, the narrator's personal attributes and his social, cultural, intellectual and consequently value environment form the point of view. From this point of view, the narrator looks at the incident and bases his observation on his priorities. In the legend, the narrator sees a man holding a woman's hand and walking in the garden. This is a simple situation in which meaning is created when the narrator describes it in a specific way. For example, the narrator will say, "This woman is the wife of this man," or he will say, "This woman is not his wife." In both statements, the actual structure of the incident remains the same, but because of the statement, their meanings change. The diversity of interpretations in dozens of fictions written on the same subject is not due to the events established in them but to the narration of those events. Moreover, in the mythical text, along with the incident, its causes and consequences will also be formed by the statement itself. Therefore, in the formative narrative of this method, the significance of the event will be determined by their technical references.

In Asad Mohammad Khan's fiction "Nar Bada", the duration or distance of the event and time is used very neatly.

He had not even taken his eyes off the face of the river when the morning senata burst out with a whip-like sound of the old prince. "Saranga! Grow and look." The boy turned his head and said, "Look, they are coming out of the mound." "

The girl looked in line with his gesture.

There were four of them. Riders on horseback, showing their weapons, were coming straight to the ox

سادہ سی صورت حال ہے جس میں معنی تب پیدا ہوں گے جب راوی اسے ایک مخصوص طریقے سے بیان کریں گا۔ مثلاً راوی بتائے گا کہ "یہ عورت اس مرد کی بیوی ہے" یا یہ بتائے گا "یہ عورت اس کی بیوی نہیں ہے" ان دونوں بیانات میں واقعہ کی اصل ساخت وضع تو وہی رہتی ہے مگر بیان کے سبب ان کے معنی بدلتے جاتے ہیں۔ ایک ہی موضوع پر لکھے گئے درجنوں افسانوں میں تعبیر کا تنوع ان میں قائم کیے گئے واقعات کے سبب نہیں بلکہ ان واقعات کے بیان سے افزائش کرتا ہے۔ مزید یہ کہ افسانوی متن میں واقعے کے ساتھ ساتھ اس کے اسباب و نتائج بھی بیان کے ہی تشکیل کردہ ہوں گے۔ اس لیے اس روش کی تشکیلی بیانیہ میں واقعہ کی معنی خیزی کا تعین ان کے فنی حوالوں سے ہی ہو گا۔ اسد محمد خان کے افسانے "نر بدا" میں واقعہ اور وقت کے دورانیہ یا فاصلے کو نہایت سلیقے سے استعمال کیا گیا ہے۔

"ابھی اُس نے دریا کے چہرے سے نظریں ہٹائی بھی نہ تھیں کہ صبح کا سناتا بورھے راج پوت کی کوڑے جیسی آواز سے چٹخ گیا "سارنگا! گڑواٹ کی اور دیکھ"۔ لڑکے نے سر گھمایا "دیکھ تیلے کی اوٹ سے نکل رہے ہیں۔"

لڑکی نے اُس کے اشارے کی سیدھ میں دیکھا۔ وہ چار تھے۔ گھوڑوں پر سوار، اپنے ہتھیار دکھاتے ہوئے، سیدھے بیل گاڑی کی طرف آ رہے تھے۔ باپ بیٹے کی آنکھیں جیسے شکرے بن گئیں۔ دونوں ایک ساتھ بڑ بڑانے "بٹ مار ہیں سسرے" بوڑھے نے پتن کی ریت پر تھوک دیا۔ دوبارہ اس نے کہا "ٹھگ ہیں حرام کے جنے! اور شانوں پر پڑی ہوئی ڈولائی گرا دی۔ پھر کانوں سے لپٹی چادر پھینک گاڑی کے پیال میں ہاتھ ڈال دیا۔ ذرا میں اس نے اپنی نیام کی ہوئی سروبی، کٹار اور سوا بالشت چوڑی راجپوتی ڈھال پیال سے نکال لی تھی۔" (اسد محمد خان، 2003)

اس کے بعد پورے صفحے پر باپ اور بیٹوں کی لڑائی کے لیے تیاری کی تفصیل بیان کی ہے اور ٹھگوں کے گھوڑوں کا ذکر اس وقت تک رکھا رہتا ہے جب تک باپ بیٹے کی تیاری چلتی رہتی ہے۔ "نر بدا" کے اس بیانیہ میں وقت رکا ہوا نہیں ہے، ٹھگوں کے گھوڑے دوڑے آ رہے ہیں لیکن چونکہ ٹھگ ابھی فاصلے پر ہیں تو راوی اس دورانیہ کو سارنگوں کی تیاری کی تفصیل کے لیے استعمال کرتا ہے گویا ایک ہی بیان میں ایک طرف حرکت یا وقت جاری رہتا ہے اور دوسری طرف فاصلے کے سبب پیدا ہوا وقفہ و صف حال سے پُر ہوتا جاتا ہے۔

cart. The eyes of father and son became like sugar. At the same time, the two of them spit on the sand of Patan.

Again he said, "Thugs are the ones who are haraam!" Then he threw the sheet wrapped around his ears and put his hand in the cup of the car. In the slightest bit, he had taken out from the cup a wide Rajput shield of his name". (Khan, 2003)

Then the whole page details the preparation of the father and the sons for the battle and the mention of the horses of the thugs is stopped as long as the preparation of the father and the son continues. There is no stopping time in this narration of 'Narbada', the horses of thugs are running, but since the thugs are still at a distance, the narrator uses this period to describe the preparation of the sarangas as if moving or time to one side in one statement. Continues, and on the other hand, the gap created by the distance fills the description.

Methodology

The current study is qualitative in nature. Qualitative methods are used for better comprehension about the narratives, (Strauss & Corban, 2010). As current study has been focused on the book "Image Music Text" written by Roland Barthes in order to highlight the vital role of structural study of narratives in Urdu Fiction. This study is a detailed analysis of only one chapter "Introduction to the Structural Analysis of Narratives". (Barthes, 1977)

Results and Discussion

Two levels of narrative are more important in Urdu fiction. One level is the occurrence of events and one level is the sequence of their narration. The first level is called story and the second level is called text fiction ایک سطح Storytelling is a flexible process in which events can be told either as they happened or as in detective fictions. They can also be arranged in such a way that the events of the beginning are revealed at the very end of the fiction. According to Prem Gopal Matan:

Thus the inefficiency of the creative process according to structural and descriptive principles is eliminated. For example, take Prem Chand's fiction "Shroud". We are all more or less aware of the legendary greatness and meaning of this text. Fiction is a masterpiece and a structure in terms of its art and craft, but it is based on fictional structural principles افسانہ اپنے آرٹ اور کرافٹ کے حوالے سے ایک بہترین فن پارہ اور ایک ساخت ہے لیکن یہ افسانہ اگر تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا پلاٹ ہے جس میں ایک ابتداء ہے ، If the answer is that it has a plot that has a beginning, a middle and then a plot end, the two characters are men, both apathetic, a woman who is in the grip of death and a locale who Chamaran ki katha hai etc etc. (Matan, 2008) وسط ہے اور پھر پلاٹ اختتام ہے ، دو کردار مرد ہیں دونوں بے حس بھی ، ایک عورت ہے جو موت کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے اور ایک لوکیل ہے جو چماروں کی کٹھا ہے وغیرہ وغیرہ " . According to Shams-ur-Rehman Farooqi "Narrative is the vehicle on which characters and events travel. Scenes and landscapes are also visible from its window". (Farooqi, 1982)

A . اس لیے کہانی اور متن افسانہ بیانیہ کی دو بہت حقیقی جہات ہیں - So story and text are two very real aspects of fiction - A narrative is made up of events that occur to the character, but events are selectively arranged. The reader reads the text fiction and reconstructs the story with the help of the gestures contained in it. The unitary element of narrative structure can be discovered not at the level of different types of characters and phonological plurality, but at the phonemic level of character interaction - بیانیہ کی ساخت کا وحدانی عنصر مختلف قسم کے کرداروں اور بقلمونی

Because structural thought emphasizes the general abstraction of the internal structure of the seemingly invisible text, the study of narrative types is particularly appealing to structural thought, and how the author of the mythical literature accepted this challenge یعنی صوتی کثرت کی سطح پر نہیں بلکہ کرداروں کے تفاعل کی فونیمی سطح پر دریافت کیا جا سکتا ہے - ساختیاتی فکر چونکہ بظاہر نظر نہ آنے والے متن کے داخلی ساخت کی کلی تجریدی نظام پر زور دیتی ہے اس وجہ سے بیانیہ اقسام کا مطالعہ ساختیاتی فکر کے لیے خاص کشش رکھتا ہے اور افسانوی ادب کے مصنف نے اس چیلنج کو کس طرح قبول کیا.

اس پر زور دینے کی It needs to be emphasized that story and text fiction do not exist independently of each other - ضرورت ہے کہ کہانی اور متن افسانہ ایک دوسرے سے آزاد وجود نہیں رکھتے۔ But the relationship between the two is slavery. At the theoretical level, the story precedes the text fiction, and from the author's point of view, the text لیکن ان دونوں کے درمیان رشتہ استعبادی (غلامی) ہے - نظری طور پر کہانی اور متن افسانہ ان واقعات کی بازگوئی ہے جو کہانی میں سطح پر کہانی ، متن افسانہ سے پہلے موجود ہوتی ہے اور مصنف کے نقطہ نظر سے متن افسانہ ان واقعات کی بازگوئی ہے جو کہانی میں

The author rearranges the events in which some are overlooked and some are highlighted. In this process, the author must break the sequence of events into units of events. Which he recreates according to the specific form of the narrative text, that is, the text is reconstructed from a series of fictional ideas or non-existent events جنہیں وہ بیانیہ متن کی مخصوص ہنیت کا لحاظ کرتے ہوئے دوبارہ مرتب کرتا ہے یعنی متن افسانہ خیال یا غیر موجود واقعات کے تسلسل سے از سر نو تعمیر کیا جاتا ہے۔

According to Ahmed Sohail: Venold says that the narrative completes its journey within the framework of the theory of the text, and in the process the reader clarifies his point of view and many other influences and factors including , The level of narrative and the depth of the structure of the discussion goes deeper and deeper. Says yes and is actually born out of an aesthetic attachment to the text. The reader is stimulated by the stimuli of reading, emotion, curiosity, and fear. But the most controversial issue arises when the reader accepts it based on the structure of the text” (Sohail, 2007). From this point of view, the story logically and naturally exists in the external world (history, historical narrative, biographical fiction) or in the imaginary world (narrative, fiction and epic) before the text fiction. In both cases, the story is a chronological sequence of events that occur (imaginary or real) in any universe where an event is possible. Shams-ur-Rehman Farooqi writes in one of his articles on “Criticism of Fiction: “Whether the fiction expresses an event or a character, or both, or whether it describes a social reality or alters the depths of psychological points, it cannot be established without narrative. ”

افسانہ چاہے واقعے کا اظہار کرے یا کردار کا ، یا دونوں چیزوں کا ، یا چاہے وہ کسی سماجی حقیقت کو بیان کرے یا نفسیاتی نکات کی بیانیہ اس کے لئے ہاتھ پاؤں کا کام Narrative works hand and foot for گہرائیاں کو بدلے ، وہ بیانیہ کے بغیر قائم نہیں ہوسکتا۔ (Farooqi, 1982). Seeing and telling are two different artistic techniques of telling fiction. It should be noted that they are different. They are not contradictory and contradictory. Both have their place in fiction. But we can go wrong when it needs to be told and the fictionist tries to show it or start telling where it needs to be shown. Telling is not about a specific time when the show is about a particular moment. Telling has to do with story and showing has to do with discourse. When a fictionist uses the skill of showing, he wants to make us feel a special scene, a special situation, a special thing in a particular moment. He tries to provoke our senses.

Conclusion

The structural study of Urdu fiction has revealed two aspects, one being discourse narrative and the other fictional narrative. Discourse statement relates to the fluctuations in environment and society, customs and behaviors. Despite some significant changes, the environment and society remain the same, but changes in the social, cultural and linguistic value system inadvertently affect the human psyche. They have been influencing and because of this the discourses are changing. Discourse narrative in fiction deals with intellectual, ideological, objective, and ideological changes and is the basis of fiction افسانہ میں ڈسکورس بیانیہ کا تعلق فکری ، نظریاتی ، مقصدی اور اطواری تبدیلیوں سے ہوتا ہے اور اسی پر افسانے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ The second is the fictional narrative with these fictional characters, events, feelings, and concepts and moods. دوسرا افسانوی بیانیہ میں افسانہ۔ About which the fictionist tells the story with the help of characters according to gender requirements کے ان کرداروں ، واقعات ، محسوسات اور تصورات و کیفیات سے ہوتا ہے۔ جن کو لے کر افسانہ نگار صنفی تقاضوں کے مطابق کرداروں کی مدد سے کہانی بیان کرتا ہے۔ Simply put, the basic fact or experience and its accessories that make up the basis of fiction and what is present everywhere inside and outside the fiction is the discourse narrative and on this basis the fiction that the narrator tells the story is fictional. The statement says. The success of the legendary narrative depends not only on the familiar or unfamiliar characters but also on their mental and emotional dynamics and their interactions, because the interaction of the characters gives life to the plot and the story افسانوی بیانیہ کی کامیابی کا انحصار محض تراشے ہوئے مانوس یا غیر مانوس کرداروں پر نہیں ہوتا ان کے ذہنی و جذباتی تحرک اور ان کے تفاعل پر بھی ہوتا ہے کیونکہ کرداروں کے تفاعل سے ہی پلاٹ اور کہانی میں جان پیدا ہوتی ہے۔ The narrative reaches a beautiful turning point and becomes clear at the end of the fiction. Narrative is a very important part of the beauty of a work of art, but it cannot be said that narrative alone makes a fiction good. Fiction does not become a work of art unless there is harmony in content, style and technique. If the content is mediocre but the technical skills are good, then it will create some attraction in the fiction but it will not be a very good fiction. On the contrary, if the composition is brilliant, if there is depth in the fiction, then there is no focus on technical ability. Exquisite ingredients keep their sense of superiority even in the slightest technical skill. The narrative interferes with the beauty and attractiveness of the fiction, and the slightest weakness of the narrative can destroy the overall effect of a very good fiction.

Implications

Narrative is a very important component in the construction of fiction from a structural point of view, but a complete and beautiful thing would be created only when the ingredients, composition, style and fiction writer arrange them all well so that they become harmonious ساختیاتی نقطہ نظر سے افسانے کی تعمیر میں بیانیہ ایک بہت اہم جزو ہے ، لیکن ایک مکمل اور خوبصورت چیز اسی وقت تخلیق ہوگی Give a complete and beautiful look with skill, workmanship and practice so that there is no difference in material and shape. Narrative expands our mental universe in its mythological forms by presenting experiences and events that transcend our daily lives. It will provide the opportunity and the field for new intellectual researchers in this field. It would be the

beneficiary for curriculum designers, course material designers, syllabus designers and upcoming future researchers to comprehend the narratives forms, cultural traditions and values of Urdu Structural Narrative Fiction, and readers would be able to understand how Narrative has creative and communicative power in fiction.

References

- Abbas, K. A. (1988). *Afsana Ababil*. New Dehli: Ram Lal, Lakshmi Press.
- Barthes, R. (1977). *mage Music Text*. Fontana Press.
- Farooqi, S. u.-R. (1982). *Afsany ki himayat me*. Dehli: Maktab Delhi University.
- Farooqi, S. U.-R. (1982). *Mazmoon, Afsane me kahani pan ka masla, Mashmola Afsane ki Himayat me*. Dehli: maktaba jamia.
- Inge M. Brokerhof, P. M. (2019). FICTIONAL NARRATIVES AND IDENTITY CHANGE: THREE PATHWAYS THROUGH WHICH STORIES INFLUENCE THE DIALOGICAL SELF. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/330715482>
- Iqbal, A. (2007). *Jadeed Afsana, Tajziye aur Imkanat*. Delhi: ducational Publishing House.
- jameson, f., & Narang, G. C. (1993). *Structures Behind Structures Oriental Poetry*. Delhi: National Council for the Promotion of Urdu Language.
- Javed, A. (2004). *Manto, s ke Niswani Kirdar*. Lahore: Ilm-o-Irfan Publishers Urdu Bazaar.
- Khan, A. M. (2003). *Afsana narbada*. Karachi: Press Book Shop President.
- Livytska, I. (2020). Psycholinguistic Model of Abductive Reasoning in Fiction Narrative Discourse. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/341616375>
- Manto, S. H. (2004). *Manto Baqiyat*. Lahore: Sang meel Publications.
- Matan, P. G. (2008). *Prem Chand ke soo afsany*. New Dehli: Modern Publishing House.
- Narang, G. C. (1993). *Structures Behind Structure Eastern Poetry*. Delhi: National Council for the Promotion of Urdu Language.
- Sohail, A. (2007). *Structures: History, Theory and Criticism*. Dehli: Creator Publishers Lakshmi Nagar.
- Sohail, A. (2007). *Structures: History, Theory and Criticism*. Dehli: Creative Publishers, Lakshmi Nagar.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2010). *Basics of Qualitative Research. Sage Publications, (1stedn)*.
- Wimmer, L., Friend, S., Currie, G., & Ferguson, H. (2021). Reading Fictional Narratives to Improve Social and Moral Cognition: The Influence of Narrative Perspective, Transportation, and Identification. *Original Research*. Retrieved from doi: 10.3389/fcomm.2020.611935

Author Information

Waqas Faryad

Ph.D. Scholar (Urdu), Department of Linguistics and Literature Qurtuba University of Science and Information Technology Peshawar, Pakistan
University ID No. 14273

Asif Aziz

Subject Specialist, Government College for Elementary Teacher's Mirpur, Azad Jammu & Kashmir Pakistan

Maria Waheed

Student. PMAS Arid Agricultural University Rawalpindi Technology, Pakistan

Tahseen Bibi

Associate Professor (Urdu), Department of Linguistics and Literature Qurtuba University of Science and Information Technology Peshawar, Pakistan

Syed Mujassam Hussain Shah

Ph.D. Scholar (Urdu), Department of Linguistics and Literature Qurtuba University of Science and Information Technology Peshawar, Pakistan
University ID No. 14272